

ЗД ГРАФІКА, ЯК СУЧАСНИЙ СПОСІБ ЗНАЙОМСТВА З УКРАЇНСЬКИМИ НАЦІОНАЛЬНИМИ СИМВОЛАМИ

Солом'яна Анастасія ¹

¹ здобувачка кафедри дизайну,
Запорізький національний університет, Україна
sol.nastya.art@gmail.com

Анотація. У статті розглянуто значення українського символу, для народу. Наведено результати опитування, щодо актуальності та обізнаності українських символів серед потенційної цільової аудиторії артбуку про українську міфологію. Розглянуто можливість 3D-візуалізації моделі медальйона з українськими трипільськими символами, присвяченими міфічним істотам для відновлення та збереження елементів етнокультурної спадщини. Описано інструменти для розробки медальйонів в програмі для 3D-моделювання «Blender». Висвітлено значення символів орнаменту трипільської культури, на основі яких створено символи присвячені міфічним істотам. Здійснено візуалізацію використання сувенірних медальйонів в реальному середовищі, які несуть як декоративну, так і культурну функцію.

Ключові слова: 3D графіка, 3D моделювання, Blender, український символ, українська міфологія.

Українська культура характеризується різноманіттям орнаментів, значна частина яких виконує оберегову функцію та відображає світогляд народу. Ефективним засобом ознайомлення з українською культурою є сучасні цифрові формати, зокрема артбуки, настільні ігри, комікси, мультфільми та комп'ютерні ігри. У процесі їх розроблення важливу роль відіграють технології 3D моделювання, які забезпечують точну візуалізацію національних символів у сучасному художньому контексті. Перспективним напрямом є поєднання традиційних оберегових символів з образами міфологічних істот для створення декоративних об'єктів — медальйонів-оберегів. Використання 3D програм у цьому процесі сприяє ефективній реалізації дизайнерських рішень та візуалізації української культурної спадщини засобами цифрового мистецтва.

Як відомо, символи мали неабияку популярність в народі. Багатьом з них

надавали функцію оберегів і приписували надприродну здатність: вони захищали від лиха, несли добробут, мир, любов та навіть лікували. За основу створення символів для медальйонів до концептів міфічних істот було взято орнаменти із трипільської культури. Для трипільських орнаментів характерні ламані лінії. Це дуже яскраво показує те, як люди сприймали стихії, та їх відображали (Тітор & Шостак, 2023). Одним із найбільш значущих знаків в українській обрядовості є ромб. На території України його зображували впродовж всієї історії: від початку існування трипільської цивілізації до новітніх часів. Це був один з найбільш сакральних символів, який використовувався в багатьох орнаментальних композиціях. Ромб нагадує пару трикутників, що втілює поєднання чоловічого та жіночого начал. Належить до культу землі. Крапки на різних кутах, ніби утворювали композицію засіяного поля, що обґрунтовувалося як новий етап життя (Тітор & Шостак, 2023). Оскільки в артбуці міститься образ самої землі і вона представлена у вигляді концепту головного персонажа самого артбуку, який веде читача по сторінках, саме для медальйона присвяченому «Землі».

Обрано саме візерунок засіяного поля, оскільки є на меті передати уособлення родючості української землі. Для прикладу також варто розглянути медальйон присвячений міфічним істотам. Так, наприклад для образу домовика було обрано символ квадрат. Він означає магічне число 4, що відображає матеріальний світ див. рис. 1.2. Цей символ виражає чотири пори року, чотири елементи, різні частини дня та життєві цикли. Квадрат також означає гармонію, порядок та ідеал (Тітор & Шостак, 2023). Його можна також трактувати як замкнений простір – дім, а за порядком в домі відповідає саме домовик. Найвідомішим образом серед міфічних істот в сучасному середовищі є мавка. Для створення медальйону, який несе її образ було обрано символ спіралі, див. рис. 1.2. Це символ, який має глибоке значення, що відображає безперервний, циклічний характер часу та вічне повторення природних циклів і подій. Оскільки мавка може трактуватись як уособлення природи, вона є її охоронницею, то саме символ спіралі є доречним, оскільки природа як і сама мавка завжди зберігає красу та оновлення. Наступною цікавою формою є зигзаг що нагадує та позначає блискавку. В контексті образу міфічної істоти «блуду» зигзаг є уособленням заплутаного, незрозумілого шляху, важкого й нерівного, коли людина губиться, і метушиться з одного краю в інший, саме блуд заводить такими плутаними шляхами мандрівників в оману, тому цей символ допомагає розкрити глибше сенс закладений в образі міфічної істоти, див. рис.1.2. Коло відображає безперервність буття, божественну життєдайну енергію. Коло служить оберегом і відділяє «свій» простір від «чужого» (Тітор & Шостак, 2023). Коло може уособлювати також танок в колі. Як відомо міфічні істоти «вили» полюбили танцювати, утворюючи коло, вважалося, де вони танцюють росте коротка трава, саме тому, для цієї міфічної істоти було обрано символ кола див. рис.1.

Рисунок 1. візуалізація 3d моделей сувенірних медальйонів для артбуку про українську міфологію

3D моделювання моделей оберегу, а саме її основи та налаштування матеріалів можливе в програмі «Blender». Це зручна та доступна програма, яка має великий набір інструментів. Таким чином, за допомогою полігонального моделювання, додавалася робота з матеріалами, а саме: робота з фігурами. Фігура — це сукупність вершин, ребер та граней, що визначає форму 3D-об'єкта. Застосування текстур і матеріалів, що візуально покращує вигляд 3D-моделі (Ganesh, 2023). Текстури можуть включати колір, карти рельєфності, карти дзеркал тощо. Зокрема, було налаштовано матеріал металу та прозорості. Проводилася робота з інструментом скульптинг, для створення рельєфності медальйону. Програмне забезпечення для 3D-ліплення дозволяє художникам надавати цифровій глині форми, створюючи дуже деталізовані та органічні моделі (Ganesh, 2023). Тож, таким чином можна зробити висновок, що створення сучасних об'єктів, присвячених українській культурі має неабияку актуальність на сьогодні. Суспільство цікавиться українською міфологією, проте ця тема має просуватися далі, залучаючи до власної культурної спадщини через сучасні засоби, які мають яскраве оформлення. Створення об'єктів медальйонів присвячених міфічним істотам може допомогти у досягненні поставленої цілі. Здійснити візуалізацію моделей можливо за допомогою 3D моделювання, використовуючи для цього спеціальні програми та інструменти, які в ній наявні.

Літературні джерела

1. Тітор Д., Шостак В., (2023). Еволюція форми та символіка орнаментів для української вишивки. *Актуальні питання гуманітарних наук*, 68(2), 123-130.
2. Ganesh, D. G. (2023). 3D Modelling: A. *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)* 3 (3) ,614-623.